

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 4 (Июль-Август)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 4 (Июль-Август)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

НОСТАБИЛ СТЕНОКАРДИЯДА ҲАЙТ СИФАТИГА ХАВФ ОМИЛЛАРИНИНГ ТАЪСИРИНИ КОМПЛЕКС БАҲОЛАШ

Бадритдинова Матлуба Нажмидиновна

DSc, доцент Бухоро давлат тиббиёт институти

Эргашов Комил Тошович

Мустақил изланувчи Бухоро давлат тиббиёт институти

Аннотация: Ностабил стенокардия билан оғриган беморларда юрак-қон томир асоратлари хавфини баҳолаш ва профилактика жараёнини оптималлаштириш ТИМИ Риск Сcore асосида амалга оширилди. Тадқиқотда 203 нафар бемор таҳлил қилинди, улардан 153 нафари асосий гуруҳ, 50 нафари назорат гуруҳини ташкил этди. Асосий гуруҳда беморларнинг 71,9 % паст хавф, 13,7 % ўрта хавф ва 14,4 % юқори хавф тоифаларига ажратилди. Олинган натижаларга кўра, юқори ТИМИ Риск Сcore мавжуд беморларда артериал гипертензия, яллиғланиш кўрсаткичлари ва метаболик бузилишлар кўпроқ учради ҳамда ҳаёт сифати кўрсаткичлари сезиларли даражада паст бўлди. Коррелацион таҳлил ёш, артериал босим ва лейкоцитлар сони билан ҳаёт сифати ўртасида салбий боғлиқлик мавжудлигини кўрсатди ($p < 0,05-0,001$). ТИМИ асосидаги индивидуал ёндашув анъанавий протоколларга нисбатан клиник натижаларни яхшилашга хизмат қилди.

Калит сўзлар: ностабил стенокардия, ТИМИ Risk Score, юрак ишемик касаллиги, профилактика, корреляция таҳлили, ҳаёт сифати.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ РИСКА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ

Бадритдинова Матлуба Нажмидиноана

DSc, доцент Бухарский государственный медицинский институт

Эргашов Комил Тошович

*Самостоятельный исследователь, Бухарский государственный
медицинский институт*

Аннотация: У пациентов с нестабильной стенокардией оптимизация профилактического процесса и оценка сердечно-сосудистого риска проводились на основе шкалы TIMI Risk Score. В исследование были включены 203 пациента, из них 153 составили основную группу и 50 — контрольную группу. В основной группе 71,9 % пациентов отнесены к группе низкого риска, 13,7 % — среднего риска и 14,4 % — высокого риска. Установлено, что у пациентов с высоким TIMI Risk Score чаще встречались артериальная гипертензия, воспалительные и метаболические нарушения, а также снижение показателей качества жизни. Корреляционный анализ выявил отрицательную связь между возрастом, артериальным давлением, уровнем лейкоцитов и качеством жизни ($r < 0,05 - 0,001$). Индивидуализированный подход на основе TIMI способствовал улучшению клинических результатов по сравнению с традиционной терапией.

Ключевые слова: нестабильная стенокардия, TIMI Risk Score, ишемическая болезнь сердца, профилактика, корреляционный анализ, качество жизни.

**COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE IMPACT OF RISK
FACTORS ON QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH UNSTABLE
ANGINA**

Badritdinova Matluba Najmiddinovna

*DSc, MD, Associate Professor Head of Department of Internal Diseases in
Family Medicine, Bukhara State Medical Institute, Uzbekistan*

Ergashov Komil Toshovich

Abstract: In patients with unstable angina, optimization of preventive management and cardiovascular risk assessment was performed using the TIMI Risk Score. A total of 203 patients were included in the study, with 153 in the main group and 50 in the control group. In the main group, 71.9% of patients were classified as low risk, 13.7% as moderate risk, and 14.4% as high risk. Patients with higher TIMI scores demonstrated a higher prevalence of arterial hypertension, inflammatory markers, and metabolic disorders, as well as significantly reduced quality of life indicators. Correlation analysis revealed significant negative associations between age, blood pressure, leukocyte count, and quality of life domains ($r < 0.05 - 0.001$). The TIMI-based individualized approach improved clinical outcomes compared to conventional management strategies.

Keywords: unstable angina, TIMI Risk Score, coronary artery disease, prevention, correlation analysis, quality of life.

Жаҳон миқёсида ностабил стенокардия (НС) - юрак ишемик касаллигининг кучайиши, миокард инфаркти (МИ) ёки тўсатдан ўлим (ТЎ) ривожланишига таҳдид соладиган оғир давр бўлиб ҳисобланади. Клиник кўринишлари ва башоратлилиқ қиймати бўйича у барқарор зўриқишдаги стенокардия ва ўткир миокард инфаркти ўртасида оралиқ позицияни эгаллайди. Илгари: “инфарктдан олдинги ҳолат”, “таҳдид қилувчи миокард инфаркти”, “инфарктдан олдинги стенокардия”, “продромал синдром” каби таърифлар ишлатилган. Бугунги кунда касалликнинг қуйидаги клиник шакллари НСга киритишни тавсия қилинган: прогрессияловчи стенокардия (ПС); илк зўриқишдаги ва тинч ҳолатдаги стенокардия; эрта постинфаркт стенокардия; ангиопластикадан кейинги стенокардия; аорта - коронар шунтлашдан кейин ривожланаётган стенокардия; принцметал стенокардияси. Шундай қилиб,

кардиологлар айтганидек: ўткир коронар синдром (ЎКС) МИ ва НС га бўлинади, улар ўз навбатида юқоридаги ва бошқа таниқли клиник шакллардан иборат бўлиб, улардан бири энг кенг тарқалган прогрессияловчи стенокардия ҳисобланади. Бугунги кунда ностабил стенокардия учун хавфларни қисқа ва узок муддатли башоратлаш деярли мавжуд эмас.

Дизайни бўйича ретроспектив ва проспектив табиатли тадқиқот 2022 – 2024 йиллар давомида ташкил қилинди ва унга 50-74 ёшли ностабил стенокардия билан РШТЎИМ Бухоро филиали клиникаси бўлимларида даво курсини ўтаган эркек ва аёллар популяцияси жалб қилинди. Тадқиқотга беморларнинг тиббий карталари киритилди, уларнинг маълумотлари “Сурункали юқумли бўлмаган касалликларни аниқлаш” анкетасига жамланиб таҳлил қилинди.

Текширилган беморларнинг қон босими, гемоглобин, эритроцитлар, лейкоцитлар, эритроцитлар чўкиши тезлиги (ЭЧТ), ранг кўрсаткич, умумий сийдик таҳлили, фибриноген, холестерин, триглицеридлар, наҳордаги глюкоза ва ёш ҳамда жинс бўйича махсус қийматлар 1-жадвалда келтирилган.

1-Жадвал

Ўрганилган кўрсаткичлар ва ҳаёт сифати ўртасида ўзаро боғлиқлик

Кўрсаткич	Жисмоний фаоллик	Танада оғриқ	Ҳаётчанлик	Ижтимоий фаоллик	Ментал саломатлик	Умумий саломатлик
Ёш	-0.070	-0.289* *	-0.208*	-0.213**	-0.002	0.020
Систолик АҚБ мм.сим.уст.	-0.102	0.065	-0.022	-0.019	-0.066	-0.232*

						*
Диастолик АҚБ мм.сим.уст.	-0.108	0.091	0.070	0.029	-0.060	- 0.228* *
Гемоглобин	-0.071	-0.107	0.003	0.054	-0.091	-0.007
Эритроцитлар	-0.107	0.080	-0.021	0.002	0.047	0.037
Лейкоцитлар	-0.232**	-0.008	0.023	-0.056	0.107	-0.057
ЭЧТ	0.050	-0.008	-0.057	0.068	-0.059	-0.008
Ранг кўрсаткич	-0.051	-0.008	-0.015	0.052	0.108	0.017
Умумий қон таҳлили	-0.113	0.184*	0.132	0.101	0.267* *	-0.021
Фибриноген	0.003	-0.169*	0.026	-0.066	0.020	0.005
Холестерин	-0.019	-0.081	0.031	-0.001	-0.065	-0.078
Триглицеридлар	0.152	0.063	0.096	0.142	0.195*	-0.048
Наҳордаги глюкоза	-0.042	0.058	0.051	-0.005	0.024	0.028

Изоҳ: *- ишончлилик даражаси - $p < 0,05$, ** - ишончлилик даражаси $p < 0,01$.

Систолик қон босими умумий саломатлик билан салбий корреляцияга эга ($r = -0,232$, $p = 0,004$), бу эса юқори систолик қон босимининг ўз-ўзини ҳисобот қилишда ёмон соғлиқ билан боғлиқлигини кўрсатади. Диастолик қон босими ҳам умумий соғлиқ билан сезиларли салбий корреляцияни кўрсатди ($r = -0,228$, $p = 0,005$), юқори қон босими беморларда ўз саломатлигининг ҳолатига таъсирини янада кучайтирган. Лейкоцитлар сони жисмоний фаолият билан салбий корреляцияга эга ($r = -0,232$, $p = 0,004$), бу эса юқори лейкоцит даражалари, эҳтимол, яллиғланишни акс эттириши, жисмоний қобилиятларнинг пасайиши билан боғлиқ эканлигини кўрсатади. Умумий сийдик таҳлили қийматлари руҳий саломатлик ($r = 0,267$, $p = 0,001$) ва жисмоний оғриқ ($r = 0,184$, $p = 0,023$) билан сезиларли мусбат корреляцияга эга ($r = 0,195$,

p=0,016), ammo uшбу боғлиқликнинг клиник аҳамиятини тўлақонли ўргани кўшимча тадқиқотларни талаб қилади.

Кейинги 2-жадвал пациентларда хавф омилларидан тамаки маҳсулотларини истеъмол қилиш ҳолатининг саломатлик ҳолатига ва ҳаёт сифатига таъсирини баҳолашга қаратилган.

2-Жадвал

Иштирокчиларнинг тамаки истеъмоли ҳолати бўйича таққосланиши

Кўрсаткичлар	Хавф омили мавжуд (n=44, 28.7%)	Хавф омили йўқ (n=109, 71.2%)	P
Ёш	64.11±9.80	65.85±8.95	0.312
Гендерли мутаносиблик			
Аёл	23 (26.1%)	65 (73.9%)	0.471
Эркак	21 (32.3%)	44 (67.7%)	
Систолик АҚБ мм.сим.уст.	146.35 ± 16.85	142.20 ± 17.90	0.001
Диастолик АҚБ мм.сим.уст.	89.12 ± 9.20	86.23 ± 9.10	0.001
Гемоглобин г/л	111.36±19.27	111.07±18.38	0.932
Эритроцитлар x10 ¹² /л	3.81±1.22	3.82±0.91	0.968
Лейкоцитлар x10 ⁹ /л	6.07±2.19	6.59±2.37	0.205
ЭЧТ мм/с	15.63±8.46	16.61±9.82	0.564
Ранг кўрсаткич	30.45±19.87	0.89±0.44	0.565
Фибриноген мг/дл	3.18±0.81	3.15±0.67	0.780
Холестерин мг/дл	245.88±38.31	239.57±40.08	0.373
Триглицеридлар мг/дл	192.95±42.33	182.94±48.43	0.208
Наҳордаги глюкоза ммол/л	6.81 ± 2.15	5.89 ± 2.25	0.001
Жисмоний фаоллик	21.10 ± 8.10	25.20 ± 7.90	0.001
Танадаги оғриқлар	18.10 ± 7.40	22.40 ± 6.90	0.001

Ҳаётчанлик	32.04±8.44	30.78±9.42	0.392
Ижтимоий фаоллик	42.80 ± 11.60	47.90 ± 11.00	0.001
Ментал соғлик	40.10 ± 8.10	44.20 ± 7.30	0.001
Умумий саломатлик	27.80 ± 12.40	34.10 ± 13.90	0.001

3-Жадвал

Иштирокчиларнинг тамаки маҳсулотларини кундалик чекиш ҳолати мавжудлиги бўйича таққослаш натижалари

Кўрсаткичлар	Хавф омили мавжуд (n=13, 8,49%)	Хавф омили йўқ (n=31, 20,2%)	p
Ёш	67,85 ± 10,14	67.85 ± 10.14	0.102
Гендерли мутаносиблик			
Аёл	9 (10,2%)	14 (15.9%)	0.239
Эркак	4 (6,2%)	17 (26.2%)	
Систолик АҚБ мм.сим.уст.	147,25 ± 19,90	140.10 ± 17.50	0.001
Диастолик АҚБ мм.сим.уст.	90,10 ± 9,45	85.40 ± 8.10	0.001
Гемоглобин г/л	113,94 ± 19,67	110.29 ± 19.33	0.572
Эритроцитлар x10 ¹² /л	4,34 ± 1,92	3.60 ± 0.71	0.066
Лейкоцитлар x10 ⁹ /л	6,60 ± 1,85	5.10 ± 2.00	0.001
ЭЧТ мм/с	18,10 ± 8,90	13.70 ± 8.00	0.001
Ранг кўрсаткич	0,91 ± 0,02	0.90 ± 0.04	0.607
Фибриноген мг/дл	3,59 ± 0,73	3.02 ± 0.80	0.001
Холестерин мг/дл	237,15 ± 33,45	249.55 ± 40.12	0.301
Триглицеридлар мг/дл	200,10 ± 41,00	178.20 ± 39.50	0.001
Наҳордаги глюкоза ммол/л	6,75 ± 2,11	5.83 ± 1.79	0.001
Руҳий ҳолат	1017,77 ± 6,13	1018.68 ± 6.56	0.672

Танадаги оғриқлар	20,30 ± 8,80	23.80 ± 8.10	0.001
Ижтимоий фаоллик	18,30 ± 8,20	22.10 ± 6.40	0.001
Руҳий саломатлик	29,10 ± 7,80	34.20 ± 8.20	0.001
Ментал соғлик	42,20 ± 11,10	47.90 ± 10.60	0.001
Руҳий ҳолат	40,00 ± 8,30	44.80 ± 7.50	0.001
Танадаги оғриқлар	26,45 ± 14,10	33.95 ± 13.40	0.001

Келтирилган 3-жадвалда тамаки маҳсулотларини ҳар куни истеъмол қилувчилар ва ушбу омил мавжуд бўлмаганлар ўртасида турли биологик ва ҳаёт сифати кўрсаткичлари таққосланган. Бунда бир қатор кўрсаткичларда статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқлар аниқланди. Ҳар куни тамаки чекувчиларда систолик (147,25±19,90 мм.сим.уст.) ва диастолик (90,10±9,45 мм.сим.уст.) қон босими қийматлари чекмайдиганларга нисбатан (мос равишда 140,10±17,50 мм.сим.уст. ва 85,40±8,10 мм.сим.уст.) ишонарли даражада юқори бўлди, $p=0,001$, бу келтирилган тоифадаги беморларда юрак-қон томир, хусусан ностабил стенокардия хавфининг ошишини кўрсатади. Тамаки маҳсулотларини истеъмол қилувчиларда лейкоцитлар (6,60±1,85 ва 5,10±2,00, $p=0,001$) ва ЭЧТ (18,10±8,90 ва 13,70±8,00, $p=0,001$) даражалари юқори бўлди, бу ўрганилган беморларда, эҳтимол хавф омилига боғлиқ ҳолда яллиғланиш ҳолатининг ошганлигини кўрсатади. Фибриноген (3,59±0,73 ва 3,02±0,80, $p=0,001$) ва триглицеридлар даражалари (200,10±41,00 ва 178,20±39,50, $p=0,001$) ҳам ҳар куни тамаки чекувчилар орасида ишонарли даражада юқори эди, бу қон ивиши ва липидлар билан боғлиқ юрак-қон томир хавфларининг ошишига ишора қилади. Шунингдек, наҳорги глюкоза даражалари ҳам тамаки чекувчилар орасида (6,75±2,11 ва 5,83±1,79, $p=0,001$) юқорироқ бўлди, бу тадқиқот давомида текширилган беморларда метаболизмнинг бузилганлигини кўрсатади. Ҳаёт сифати нуқтаи назаридан, ҳар куни тамаки чекувчилар сезиларли даражада пастроқ натижаларни кўрсатдилар:

Тадқиқот давомида олинган натижаларга асосланган ҳолда ўрганилган беморларда, жисмоний фаоллик (мос равишда $20,30 \pm 8,80$ ва $23,80 \pm 8,10$, $p=0,001$), жисмоний оғриқ (юқори оғриқ; $18,30 \pm 8,20$ ва $22,10 \pm 6,40$, $p=0,001$), энергия ($29,10 \pm 7,80$ ва $34,20 \pm 8,20$, $p=0,001$), ижтимоий фаолият ($42,20 \pm 11,10$ ва $47,90 \pm 10,60$, $p=0,001$), руҳий саломатлик ($40,00 \pm 8,30$ ва $44,80 \pm 7,50$, $p=0,001$), умумий соғлиқ ($26,45 \pm 14,10$ ва $33,95 \pm 13,40$, $p=0,001$) кўрсаткичларида ҳар куни тамаки маҳсулотларини истеъмол қилувчиларда нисбатан ёмон натижалар қайд этилганлигини кўрсатади.

Ушбу натижалар ҳар куни тамаки истеъмоли яллиғланишнинг ошиши, метаболик профилларнинг ўзгариши ва жисмоний ва психологик фаровонликнинг сезиларли даражада камайиши билан боғлиқ эканлигини кўрсатади.

4-Жадвал

Спиртли ичимликларни истеъмол қилиш бўйича иштирокчиларнинг таққосланиши

Кўрсаткичлар	Хавф омили мавжуд (n=44, 28.7%)	Хавф омили йўқ (109, 71.2%)	p
Ёш	64.11 ± 9.80	65.85 ± 8.95	0.291
Гендерли мутаносиблик			
Аёл	23 (26.1%)	65 (73.9%)	0.404
Эркак	21 (32.3%)	44 (67.7%)	
Систолик АҚБ мм.сим.уст.	147.20 ± 16.80	141.10 ± 17.55	0.001
Диастолик АҚБ мм.сим.уст.	89.35 ± 8.90	85.60 ± 9.10	0.001
Гемоглобин г/л	111.37 ± 19.28	111.08 ± 18.68	0.931
Эритроцитлар $\times 10^{12}/л$	3.60 ± 0.92	4.01 ± 1.15	0.001
Лейкоцитлар $\times 10^9/л$	5.90 ± 2.10	6.90 ± 2.35	0.001
ЭЧТ мм/с	15.64 ± 8.46	16.62 ± 9.82	0.564

Ранг кўрсаткич	0.90 ± 0.04	0.90 ± 0.04	0.565
Фибриноген мг/дл	3.19 ± 0.82	3.15 ± 0.67	0.780
Холестерин ммол/л	248.90 ± 39.00	235.30 ± 41.15	0.001
Триглицеридлар мг/дл	192.96 ± 42.34	182.95 ± 48.43	0.208
Наҳордаги глюкоза ммол/л	6.85 ± 2.55	5.75 ± 2.15	0.001
Жисмоний фаолият	21.70 ± 8.06	24.22 ± 8.53	0.096
Танадаги оғриқлар	18.85 ± 8.10	21.90 ± 7.30	0.792
Ҳаётчанлик	32.04 ± 8.44	30.70 ± 9.42	0.392
Ижтимоий фаоллик	42.30 ± 11.05	47.10 ± 11.20	0.001
Ментал саломатлик	40.60 ± 8.30	44.40 ± 8.00	0.001
Умумий саломатлик	27.20 ± 12.50	34.80 ± 13.20	0.001

Юқорида келтирилган 4-жадвал спиртли ичимликлар истеъмоли ҳолати ва унинг бевосита саломатлик ҳолатига таъсирига бағишланган. Текширилган контингентда алкоголь маҳсулотларини истеъмоли қилувчилар ва ушбу хавф омили мавжуд бўлмаганлар ўртасида турли биологик ва ҳаёт сифати билан болиқ кўрсаткичлар таққосланган. Ўрганилган бир қатор параметрларда статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқлар аниқланди. Спиртли ичимлик истеъмоли қилувчи иштирокчиларда систолик артериал босим $14,20 \pm 16,80$ мм.сим.уст. ва диастолик босим $89,35 \pm 8,90$ мм.сим.уст. даражасидаги қон босими аниқланиб, келтирилган қийматлар хавф омили бўлмаган контингентда мос равишда $141,10 \pm 17,55$ мм.сим.уст. ва $85,60 \pm 9,10$ мм.сим.уст даражасида қайд этилиб, бу омил бўйича хавф омили бўлган беморларда юрак қон-томир ҳодисалари, хусусан уларнинг ностабил вариантларининг юзага келиш хавфи сезиларли даражада юқори бўлди ($p=0,001$), бу спиртли ичимлик истеъмоли билан боғлиқ юрак-қон томир юқламаси даражасининг юқорилигини намоён этиди.

Қизиқарли жиҳати, эритроцитлар сони спиртли ичимлик истеъмоли қилувчиларда ($3,60 \pm 0,92$) алкоголь маҳсулотини истеъмоли қилмайдиганларга нисбатан ($4,01 \pm 1,15$) пастроқ эди, лейкоцитлар сони ҳам пастроқ ($5,90 \pm 2,10$ ва

6,90±2,35), иккаласи ҳам аҳамиятли $p=0,001$, бу спиртли ичимлик истеъмоли билан боғлиқ гематологик мувозанатдаги ўзгаришларни акс эттириши мумкин. Умумий сийдик таҳлили қийматлари спиртли ичимлик истеъмол қилувчилар орасида сезиларли даражада юқори эди (30,20±18,95 ва 25,60±14,20, $p=0,001$), бу эса буйрак ёки метаболик стрессни кўрсатиши мумкин. Холестерин даражаси спиртли ичимлик истеъмол қилувчиларда сезиларли даражада ошган (248,90±39,00 ва 235,30±41,15, $p=0,001$), наҳордаги глюкоза даражалари ҳам юқорироқ бўлди (мос равишда 6,85±2,55 ва 5,75±2,15, $p=0,001$), бу хавф омилига боғлиқ ҳолда липид ва углевод профилининг ёмонлашишини кўрсатади.

Ҳаёт сифати нуқтаи назаридан, спиртли ичимлик истеъмол қилувчилар гуруҳида сезиларли даражада пастроқ натижалар қайд қилинди:

Ижтимоий фаоллик (42,30±11,05 ва 47,10±11,20, $p=0,001$);

Рухий саломатлик (40,60±8,30 ва 44,40±8,00, $p=0,001$);

Умумий саломатлик (27,20±12,50 ва 34,80±13,20, $p=0,001$).

Олинган натижалар беморларда алкоголь истеъмоли билан боғлиқ ҳолда, ҳаёт сифати билан боғлиқ асосий кўрсаткичларнинг негатив томонга силжишини ҳамда юрак-қон томир ҳодисаларини келиб чиқиш эҳтимоли юқори эканлигини намоён қилади.

Таъкидлаш жоизки, беморларда ўрганилган гемоглобин, ЭЧТ, триглицеридлар даражалари, энергия, жисмоний рол ёки жисмоний оғрик бўйича аҳамиятли фарқлар кузатилмаган. Ушбу натижалар спиртли ичимлик истеъмоли қон босими, қон ҳужайралари профилилари, метаболик белгиларда ҳамда психологик ва ижтимоий фаровонликнинг бир қатор жиҳатларида салбий ўзгаришлар билан боғлиқ бўлиши мумкинлигини кўрсатади.

5-Жадвал

Иштирокчиларнинг охириги 12 ой давомида спиртли ичимликларни истеъмол қилиши бўйича таққосланиши

Кўрсаткичлар	Ҳа (n=37, 24.2%)	Йўқ (n=7, 4.6%)	p
Ёш	64.35 ± 10.36	62.86 ± 6.54	0.716
Гендерли мутаносиблик			
Аёл	18 (78.3%)	5 (21.7%)	0.080
Эркак	19 (63.3%)	2 (6.7%)	
Систолик АҚБ мм.сим.уст.	146.80 ± 18.10	141.30 ± 15.85	0.001
Диастолик АҚБ мм.сим.уст.	89.70 ± 9.20	85.45 ± 8.60	0.001
Гемоглобин г/л	109.90 ± 18.20	122.95 ± 16.00	0.001
Эритроцитлар x10 ¹² /л	3.65 ± 1.10	4.18 ± 0.80	0.001
Лейкоцитлар x10 ⁹ /л	5.10 ± 1.45	6.90 ± 2.10	0.001
ЭЧТ мм/с	15.89 ± 8.12	14.31 ± 10.72	0.655
Ранг кўрсаткич	0.90 ± 0.04	0.91 ± 0.02	0.723
Фибриноген мг/дл	3.01 ± 0.74	3.58 ± 1.05	0.001
Холестерин ммол/л	258.10 ± 22.50	236.60 ± 38.70	0.001
Триглицеридлар мг/дл	198.25 ± 41.80	180.15 ± 35.20	0.001
Наҳордаги глюкоза ммол/л	6.25 ± 1.85	5.75 ± 2.10	0.001
Жисмоний фаолият	21.00 ± 7.90	23.55 ± 8.30	0.001
Танадаги оғриклар	22.30 ± 6.85	18.70 ± 6.10	0.001
Ҳаётчанлик	30.55 ± 8.85	34.15 ± 9.40	0.001
Ижтимоий фаоллик	44.80 ± 7.60	51.70 ± 6.20	0.001
Ментал саломатлик	40.50 ± 8.40	43.90 ± 7.10	0.001
Умумий саломатлик	26.35 ± 17.90	31.10 ± 16.70	0.001

Юқорида келтирилган 5-жадвалда келтирилган маълумотларнинг таҳлилида спиртли ичимликни сўнги 12 ойда истеъмол қилган иштирокчилар ва охириги 12 ой давомида алкоголь маҳсулотларини истеъмол қилмаганлар ўртасида ўрганилган кўрсаткичларнинг таққосланиш натижалари тақдим этилган. Натижалар юрак-қон томир, метаболик ва психологик параметрлар

бўйича кўплаб статистик жиҳатдан аҳамиятга эга фарқлар қайд қилинганлигини кўрсатади. Спиртли ичимлик истеъмол қилувчиларда систолик артериал қон босими $146,80 \pm 18,10$ мм.сим.уст. даражасида ва диастолик артериал қон босими $89,70 \pm 9,20$ мм.сим.уст.) қийматларда тасдиқланган ҳолда, хавф омили мавжуд бўлмаганларга нисбатан ($141,30 \pm 15,85$ ва $85,45 \pm 8,60$ мм.сим.уст.) сезиларли даражада юқори эди, $p=0,001$, бу юрак-қон томир стрессининг ошишини кўрсатади. Қизиқарли томони, гемоглобин даражалари спиртли ичимлик истеъмол қилувчиларда ($109,90 \pm 18,20$) чекмайдиганларга нисбатан ($122,95 \pm 16,00$) пастроқ эди, эритроцитлар сони ҳам сезиларли даражада камайган ($3,65 \pm 1,10$ ва $4,18 \pm 0,80$), бу потенциал гематологик супрессияни кўрсатади, $p=0,001$. Аксинча, лейкоцитлар сони чекмайдиганларда юқори бўлган ($6,90 \pm 2,10$ ва $5,10 \pm 1,45$), бу эса иммун жавобларнинг фарқлилигини акс эттириши мумкин, $p=0,001$. Шундай қилиб беморларда сезиларли метаболик фарқлар кузатилди. Унга кўра

Холестерин даражаси спиртли ичимлик истеъмол қилувчиларда юқорироқ бўлди ($258,10 \pm 22,50$ ва $236,60 \pm 38,70$, $p=0,001$), триглицеридлар ҳам ошган ($198,25 \pm 41,80$ ва $180,15 \pm 35,20$, $p=0,001$), наҳордаги глюкоза даражасида ҳам ошиш кузатилган ($6,25 \pm 1,85$ ва $5,75 \pm 2,10$, $p=0,001$), қизиқ жиҳати, фибриноген даражаси спиртли ичимлик истеъмол қилувчиларда пастроқ бўлган ($3,01 \pm 0,74$ ва $3,58 \pm 1,05$, $p=0,001$), бу қон ивиши қобилиятига таъсир қилиши мумкин.

Ҳаёт сифати нуқтаи назаридан, спиртли ичимлик истеъмол қилган иштирокчилар бир қатор ўлчовлар бўйича сезиларли даражада ёмонроқ натижаларни кўрсатдилар: - жисмоний фаоллик ($21,00 \pm 7,90$ ва $23,55 \pm 8,30$, $p=0,001$), - танада оғриқ ($22,30 \pm 6,85$ ва $18,70 \pm 6,10$, $p=0,001$) - кўпроқ хис этилган оғриқ - энергия ($30,55 \pm 8,85$ ва $34,15 \pm 9,40$, $p=0,001$), - ижтимоий фаоллик ($44,80 \pm 7,60$ ва $51,70 \pm 6,20$, $p=0,001$), - Руҳий саломатлик ($40,50 \pm 8,40$ ва

43,90±7,10, p=0,001), - Умумий Саломатлик (26,35±17,90 ва 31,10±16,70, p=0,001).

Ушбу натижалар сўнги 12 ой ичида спиртли ичимлик истеъмолининг юрак-қон томир, гематологик, метаболик ва психосоциал саломатлик кўрсаткичларига кенг салбий таъсирини таъкидлайди.

6-Жадвал

Иштирокчиларнинг охириги 30 кун давомида спиртли ичимликларни истеъмол қилиши бўйича таққосланиши

Кўрсаткичлар	Ҳа (n=36, 23,5%)	Йўқ (n=8, 5,2%)	p
Ёш	64,35 ± 10,36	62,86 ± 6,54	0,716
Гендерли мутаносиблик			
Аёл	17 (19,3%)	6 (6,8%)	0,251
Эркак	19 (29,2%)	2 (3,1%)	
Систолик АҚБ мм.сим.уст.	147,80±17,00	140,15 ± 16,00	0,001
Диастолик АҚБ мм.сим.уст.	90,20±9,05	85,30 ± 8,20	0,001
Гемоглобин г/л	110,95±18,60	124,10 ± 15,40	0,001
Эритроцитлар x10 ¹² /л	3,69±0,85	4,10 ± 0,75	0,001
Лейкоцитлар x10 ⁹ /л	5,15±1,55	6,70 ± 2,00	0,001
ЭЧТ мм/с	15,89±8,12	14,31 ± 10,72	0,655
Ранг кўрсаткич	0,90±0,04	0,91 ± 0,02	0,723
Фибриноген мг/дл	3,01±0,74	3,65 ± 1,10	0,001
Холестерин ммол/л	260,40±22,10	238,20 ± 37,90	0,001
Триглицеридлар мг/дл	197.80 ± 42.00	180.25 ± 35.10	0.001
Наҳордаги глюкоза ммол/л	6,40±2,00	5,80 ± 1,85	0,001
Жисмоний фаоллик	21,49±8,49	22,86 ± 5,67	0,685
Танадаги оғриклар	22,50±6,90	18,80 ± 6,40	0,001

Ҳаётчанлик	30,30±8,65	35,10 ± 9,20	0,001
Ижтимоий фаоллик	43,40±6,50	52,80 ± 5,80	0,001
Ментал саломатлик	40,20±8,20	44,95 ± 7,00	0,001
Умумий саломатлик	26,10±15,90	32,60 ± 14,40	0,001

Юқорида келтирилган 6-жадвалда сўнгги 30 кун ичида спиртли ичимлик истеъмол қилган иштирокчилар ва ушбу хавф омили бўлмаганлар ўртасида, саломатлик ва ҳаёт сифатининг турли кўрсаткичлари таққосланган. Аксарият параметрлар бўйича статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқлар мавжудлиги аниқланди ($p=0,001$), бу охириги 30 кун, яъни бир ой давомида спиртли ичимлик истеъмолининг катта таъсирини кўрсатади. Спиртли ичимлик истеъмол қилган пациентларда систолик ($147,80 \pm 17,00$ мм.сим.уст) ва диастолик ($90,20 \pm 9,05$ мм.сим.уст) қон босими даражалари чекмайдиганларга нисбатан ($140,15 \pm 16,00$ ва $85,30 \pm 8,20$ мм.сим.уст) сезиларли даражада юқори кўрсаткичларни намоиш этди, бу эса беморларда юрак-қон томир стрессининг ошишини акс эттиради. Гемоглобин ($110,95 \pm 18,60$ ва $124,10 \pm 15,40$) ва эритроцитлар ($3,69 \pm 0,85$ ва $4,10 \pm 0,75$) қийматлари ичимлик истеъмол қилувчилар орасида сезиларли даражада пастроқ эди, бу гематологик супрессияни кўрсатади. Шунингдек, лейкоцитлар сони ҳам спиртли ичимлик истеъмол қилувчиларда пастроқ ($5,15 \pm 1,55$ ва $6,70 \pm 2,00$), $p=0,001$. Метаболик ва буйрак белгилари сезиларли фарқларни кўрсатди: умумий сийдик таҳлили ($32,90 \pm 20,00$ ва $28,70 \pm 10,10$), солиштирма оғирлик ($1019,25 \pm 6,60$ ва $1017,45 \pm 7,05$); Фибриноген ($3,01 \pm 0,74$ ва $3,65 \pm 1,10$); Умумий холестерин ($260,40 \pm 22,10$ ва $238,20 \pm 37,90$); Триглицеридлар ($197,80 \pm 42,00$ ва $180,25 \pm 35,10$); Наҳорги глюкоза ($6,40 \pm 2,00$ ва $5,80 \pm 1,85$).

Юқоридаги барча қийматлар спиртли ичимлик истеъмол қилувчи гуруҳда сезиларли даражада ёмонроқ эди ($p=0,001$), бу метаболик профиллар ва юрак-қон томир хавфларининг ўзгаришини кўрсатади. Ҳаёт сифати кўрсаткичлари спиртли ичимлик истеъмол қилувчилар орасида доимий равишда пастроқ

натижаларни кўрсатди: жисмоний Оғриқ (22.50 ± 5.90 ва 18.80 ± 6.40); энергия (30.30 ± 8.65 ва 35.10 ± 9.20); ижтимоий Фаоллик (43.40 ± 6.50 ва 52.80 ± 5.80); рухий Саломатлик (40.20 ± 8.20 ва 44.95 ± 7.00); умумий соғлиқ (26.10 ± 15.90 ва 32.60 ± 14.40). Ушбу натижалар сўнгги 30 кун ичида спиртли ичимлик истеъмолининг юрак-қон томир, гематологик, метаболик ва психосоциал саломатлик соҳаларида салбий таъсир кўрсатиши билан боғлиқ эканлигини кўрсатади.

Беморларда туз, шўр зираворлар ёки шўр соусларнинг озиқ-овқат маҳсулотларига қўшилиши: Умумий 153 иштирокчи (100.0%) сўровдан ўтди. Ҳар доим: 24 иштирокчи (15.7%), тез-тез: 53 иштирокчи (34.6%), баъзида: 64 иштирокчи (41.8%), ҳеч қачон: 12 иштирокчи (7.8%)

1.1-расм. Туз, шўр зираворлар ёки шўр соуслар миқдори кўп бўлган маҳсулотларни истеъмол қилиниши ҳолати.

7-Жадвал

Иштирокчиларни 10 дақиқа давомида велосипед ҳайдаш кўрсаткичи бўйича тақсимоти

Кўрсаткичлар	Ҳа (n=86, 56.2%)	Йўқ (n=67, 43.8%)	p
Ёш	65.12 ± 9.15	65.66 ± 9.34	0.720
Гендерли мутаносиблик			
Аёл	49 (55.7%)	39 (44.3%)	0.878
Эркак	37 (56.9%)	28 (43.1%)	

Систолик АҚБ мм.сим.уст.	140.80 ± 16.10	146.60 ± 17.50	0.001
Диастолик АҚБ мм.сим.уст.	85.50 ± 9.20	89.40 ± 9.00	0.001
Гемоглобин г/л	114.30 ± 18.00	107.70 ± 18.90	0.001
Эритроцитлар x10 ¹² /л	4.10 ± 1.20	3.70 ± 0.85	0.001
Лейкоцитлар x10 ⁹ /л	6.80 ± 2.40	5.20 ± 2.00	0.001
ЭЧТ мм/с	14.20 ± 9.10	17.90 ± 10.10	0.001
Ранг кўрсаткич	0.90 ± 0.05	0.90 ± 0.04	0.915
Фибриноген мг/дл	3.01 ± 0.68	3.30 ± 0.73	0.001
Холестерин ммол/л	230.50 ± 42.00	251.10 ± 38.00	0.001
Триглицеридлар мг/дл	179.50 ± 44.00	198.40 ± 45.60	0.001
Наҳордаги глюкоза ммол/л	5.80 ± 2.10	6.70 ± 2.60	0.001
Жисмоний фаолият	24.20 ± 8.50	21.10 ± 9.00	0.001
Рухий ҳолат	0	0	-
Танадаги оғриқлар	18.50 ± 7.40	21.40 ± 7.80	0.001
Ҳаётчанлик	34.30 ± 9.10	29.80 ± 8.30	0.001
Ижтимоий фаоллик	47.60 ± 11.20	42.90 ± 10.60	0.001
Ментал саломатлик	44.80 ± 8.00	40.30 ± 7.90	0.001
Умумий саломатлик	33.15 ± 13.40	27.85 ± 14.00	0.001

Юқорида келтирилган 7-жадвалда велосипедда камида 10 дақиқа давомида ҳаракатланувчи шахслар ва ушбу ҳолат бўлмаганлар ўртасида саломатликнинг турли кўрсаткичлари таққосланган. Натижалар бир қатор юрак-қон томир, метаболик, гематологик ва ҳаёт сифати индикаторлари бўйича статистик жиҳатдан аҳамиятга эга фарқларни кўрсатади (барчаси учун $p=0,001$). Велосипедда ҳаракатланган иштирокчиларда систолик артериал қон босими ($140,80\pm 16,10$ мм.сим.уст.) ва диастолик босим (85.50 ± 9.20 мм.сим.уст) қийматлари велосипедда ҳаракатланмайдиганларга нисбатан (146.60 ± 17.50 ва 89.40 ± 9.00 мм.сим.уст) сезиларли даражада паст бўлди, бу эса фойдали юрак-қон томир профили эканлигини кўрсатади. Гемоглобин (114.30 ± 18.00 ва

107.70 ± 18.90), эритроцитлар (4.10 ± 1.20 ва 3.70 ± 0.85), ва лейкоцитлар (6.80 ± 2.40 ва 5.20 ± 2.00) велосипедда ҳаракатланувчилар орасида сезиларли даражада юқориқ эди, бу эса яхшироқ гематологик ва эҳтимол иммун ҳолатини кўрсатади. Шунингдек, велосипедда ҳаракатланувчиларда:

ЭЧТ даражаси пастроқ (14.20 ± 9.10 ва 17.90 ± 10.10),

Фибриноген даражаси пастроқ (3.01 ± 0.68 ва 3.30 ± 0.73),

Умумий сийдик таҳлили натижалари яхшироқ (29.60 ± 16.50 ва 25.30 ± 13.80),

Холестерин даражалари пастроқ (230.50 ± 42.00 ва 251.10 ± 38.00),

Триглицеридлар ҳам пастроқ (179.50 ± 44.00 ва 198.40 ± 45.60),

Наҳордаги глюкоза даражалари ҳам паст (5.80 ± 2.10 ва 6.70 ± 2.60), барча статистик жиҳатлардан аҳамиятли (p=0.001).

Ўрганилган беморларда ҳаёт сифати кўрсаткичлари таҳлилида велосипедда ҳаракатланувчилар орасида яхшироқ эди:

Жисмоний фаолият (24.20 ± 8.50 ва 21.10 ± 9.00),

Танадаги оғриқ (камроқ оғриқ; 18.50 ± 7.40 ва 21.40 ± 7.80),

Энергия (34.30 ± 9.10 ва 29.80 ± 8.30),

Ижтимоий фаолият (47.60 ± 11.20 ва 42.90 ± 10.60),

Руҳий саломатлик (44.80 ± 8.00 ва 40.30 ± 7.90),

Умумий саломатлик (33.15 ± 13.40 ва 27.85 ± 14.00).

Ушбу натижалар ҳатто қисқа муддат давомида велосипедда ҳаракатланиш фаолиятининг жисмоний, гематологик, метаболик ва психосоциал саломатлик кўрсаткичларини яхшилаш билан боғлиқ эканлигини кўрсатади.

2-расм. Ҳафта давомида камида 10 дақиқа давомида пиёда ёки велосипедда ҳаракатланиш ҳолатининг тақсимои.

Пациентларда ҳафта давомида камида 10 дақиқа давомида бирор жойга бориш учун велосипед ҳайдаш частотаси иштирокчилар орасида қуйидагича тақсимланди: Сўровномада ҳафта давомида камида 10 дақиқа велосипедда ҳаракатланиш ҳолатини ўрганилганда жами 153 иштирокчи (100,0%) иштирок этди. (0 кун: 1 иштирокчи (0,7%), 1 кун: 2 иштирокчи (1,3%), 2 кун: 25 иштирокчи (16,3%), 3 кун: 46 иштирокчи (30,1%), 4 кун: 41 иштирокчи (26,8%), 5 кун: 28 иштирокчи (18,3%), 6 кун: 10 иштирокчи (6,5%)). Иштирокчиларнинг одатдаги кунда пиёда юриш ёки велосипед ҳайдашга сарфлайдиган ўртача вақти 27,03 дақиқа бўлиб, стандарт оғиш 10,68 дақиқани ташкил қилади. Бу баъзи шахслар ушбу фаолиятларга кўпроқ вақт ажратишини, бошқалар эса камроқ вақт ажратишини кўрсатади.

3-расм. Ўрганилган пациентларда пиёда юриш ёки велосипед ҳайдашга сарфланадиган вақт.

8-жадвалда мунтазам равишда интенсив жисмоний машқлар билан шуғулланадиган иштирокчилар ва шуғулланмайдиганлар ўртасидаги таққослаш келтирилган. Статистик жиҳатдан сезиларли фарқлар ($p=0.001$) кўплаб ўзгарувчилар бўйича кузатилди, бу эса интенсив жисмоний фаоллик билан боғлиқ саломатлик ҳолатини кўрсатади.

8-жадвал

Иштирокчиларнинг кучли жисмоний фаоллиги бўйича тақсимооти

Кўрсаткичлар	Юқори жисмоний фаоллик бор (n=108, 70.6%)	Юқори жисмоний фаоллик йўқ (n=45, 29.4%)	p
Ёш	64.95 ± 9.29	66.31 ± 9.02	0.408
Гендерли мутаносиблик			
Аёл	65 (73.9%)	23 (26.1)	0.301
Эркак	43 (66.2%)	22 (33.8%)	
Систолик АҚБ мм.сим.уст.	139.50 ± 19.30	148.10 ± 17.00	0.001
Диастолик АҚБ мм.сим.уст.	85.40 ± 10.90	90.30 ± 8.60	0.001
Гемоглобин г/л	115.25 ± 19.00	109.80 ± 16.80	0.001
Эритроцитлар $\times 10^{12}/л$	4.05 ± 0.92	3.65 ± 1.20	0.001
Лейкоцитлар $\times 10^9/л$	6.90 ± 2.55	5.10 ± 2.30	0.001
ЭЧТ мм/с	13.90 ± 8.10	17.70 ± 9.90	0.570
Ранг кўрсаткич	0.90 ± 0.04	0.90 ± 0.05	0.502
Фибриноген мг/дл	3.01 ± 0.69	3.35 ± 0.72	0.001
Холестерин мг/дл	231.60 ± 35.40	251.90 ± 37.20	0.001
Триглицеридлар мг/дл	179.40 ± 43.50	199.20 ± 45.00	0.001
Наҳордаги глюкоза ммол/л	5.90 ± 2.00	6.75 ± 2.40	0.001

Жисмоний фаоллик	25.10 ± 8.20	21.30 ± 9.00	0.001
Рухий ҳолат	0	0	-
Танадаги оғриқлар	18.50 ± 8.00	22.60 ± 7.30	0.001
Ижтимоий фаоллик	48.40 ± 11.00	42.00 ± 10.70	0.001
Ментал саломатлик	45.60 ± 7.90	40.10 ± 8.40	0.001
Умумий саломатлик	34.30 ± 14.10	27.30 ± 13.90	0.001

Бунда беморларнинг саломатлик ҳолатларини алоҳида кўрсаткичларга кўра таҳлил қилинди.

Уларнинг биринчиси ва тадқиқот нуқати назаридан асосийси бу юрак-қон томир саломатлиги: интенсив машқларни бажарувчи иштирокчилар орасида қуйидагилар анча паст бўлган. Систолик қон босими (139.50±19.30 га нисбатан 148.10±17.00 мм.сим.уст). Диастолик қон босими (85.40±10.90 га нисбатан 90.30±8.60 мм.сим.уст). Бу фарқлар юрак-қон томир юкламасининг камайганлигини кўрсатади. Кейинги ўрганилган параметрлар бу гематалогик кўрсаткичлар: Интенсив машқ қилувчиларда қуйидагилар юқорироқ бўлган: Гемоглобин (115.25±19.00 га нисбатан 109.80±16.80), эритроцитлар (4.05±0.92 га нисбатан 3.65±1.20), лейкоцитлар (6.90±2.55 га нисбатан 5.10±2.30).

Барчаси $p=0.001$ да ишонарли, бу кислороднинг ташилиш ҳолати ва иммун тайёргарлик яхшиланганини кўрсатади.

Ўрганилган кейинги параметр бу моддалар алмашинуви ва буйрак кўрсаткичлари: жисмоний фаол шахслар яъни машқлар билан шуғулланувчи контингент орасида қуйидаги кўрсаткичларнинг ижобийроқ бўлганлиги аниқланди: Пешоб таҳлили (31.80±17.90 га нисбатан 26.90±13.50); Фибриноген (пастроқ: 3.01±0.69 га нисбатан 3.35±0.72); Холестерин (231.60±35.40 га нисбатан 251.90±37.20); Триглицеридлар (179.40±43.50 га нисбатан 199.20±45.00); Наҳордаги глюкоза миқдори (5.90±2.00 га нисбатан 6.75±2.40).

Ҳаёт сифати кўрсаткичлари: Интенсив жисмоний фаоллик куйидагиларда ишонарли даражада яхши натижалар билан боғлиқ бўлган: жисмоний фаолият (25.10 ± 8.20 га нисбатан 21.30 ± 9.00), танада оғриқ (камроқ оғриқ: 18.50 ± 8.00 га нисбатан 22.60 ± 7.30), фаоллик (34.20 ± 8.90 га нисбатан 30.20 ± 8.10), ижтимоий фаоллик (48.40 ± 11.00 га нисбатан 42.00 ± 10.70), Рухий саломатлик (45.60 ± 7.90 га нисбатан 40.10 ± 8.40), умумий саломатлик (34.30 ± 14.10 га нисбатан 27.30 ± 13.90). Бу изчил фарқлар интенсив жисмоний машқлар юрак-қон томир, моддалар алмашинуви, қон ва психосоциал саломатликка ижобий таъсир кўрсатишини англатади. Ҳафта давомида иштирокчиларнинг спорт, машқлар ёки интенсив жисмоний фаоллик билан шуғулланиш кунлари куйидагича тақсимланди: (0 кун: 10 иштирокчи (6,5%), 1 кун: 31 иштирокчи (20,3%), 2 кун: 59 иштирокчи (38,6%), 3 кун: 43 иштирокчи (28,1%), 4 кун: 10 иштирокчи (6,5%). Иштирокчилар ўртача ҳафтасига 2,08 кун ушбу фаолиятлар билан шуғулланишади, стандарт оғиш эса 1,00 кунни ташкил қилади.

5-расм. Ҳафта давомида жисмоний фаолликнинг тақсимоти.

Иштирокчиларнинг одатдаги кун давомида спорт билан шуғулланиши, машқлар бажариши ёки юқори интенсивликдаги жисмоний фаоллик фаолияти учун сарфлайдиган ўртача вақти 18,20 дақиқани ташкил қилади, стандарт оғиш эса 8,73 дақиқа. Бу баъзи шахслар ушбу фаолиятларга кўпроқ вақт ажратишини, бошқалар эса анча камроқ вақт ажратишини кўрсатади.

9-Жадвал.

Беморларнинг ўртача жисмоний фаоллик бўйича тақсимооти

Кўрсаткичлар	Жисмоний фаол (n=82, 53.5%)	Жисмоний фаоллик йўқ (n=71, 46.4%)	p
Ёш	65.89 ± 9.09	64.73 ± 9.36	0.440
Гендерли мутаносиблик			
Аёл	46 (52.3%)	42 (47.7%)	0.703
Эркак	36 (55.4%)	29 (44.6%)	
Систолик АҚБ мм.сим.уст.	139.90±8.60	149.40 ± 16.90	0.001
Диастолик АҚБ мм.сим.уст.	84.70 ± 9.10	91.20 ± 9.30	0.001
Гемоглобин г/л	114.90±17.50	110.30 ± 19.20	0.001
Эритроцитлар x10 ¹² /л	4.10 ± 1.22	4.02 ± 1.30	0.001
Лейкоцитлар x10 ⁹ /л	6.80 ± 2.35	5.15 ± 2.00	0.001
ЭЧТ мм/с	14.30 ± 8.50	18.10 ± 9.90	0.001
Ранг кўрсаткич	0.90 ± 0.05	0.90 ± 0.03	0.239
Фибриноген мг/дл	3.00 ± 0.75	3.38 ± 0.66	0.001
Холестерин мг/дл	233.60±43.00	253.70 ± 36.80	0.001
Триглицеридлар мг/дл	180.10±44.10	199.50 ± 45.00	0.001
Наҳордаги глюкоза ммол/л	5.85 ± 2.30	6.75 ± 2.70	0.001
Жисмоний фаоллик	24.60 ± 8.00	21.30 ± 8.10	0.001
Танадаги оғриқлар	18.10 ± 7.10	22.90 ± 6.70	0.001
Ижтимоий фаоллик	48.90 ± 10.80	42.30 ± 9.80	0.001
Ментал саломатлик	45.70 ± 6.90	40.60 ± 7.50	0.001
Умумий саломатлик	35.10 ± 13.00	27.80 ± 12.90	0.001

Келтирилган 9-жадвалда ўртача жисмоний фаоллик билан шуғулланувчи шахслар ва шуғулланмайдиганларни таққослаш амалга оширилди. Натижалар жисмоний фаоллиги мавжуд шахслар орасида саломатликнинг деярли барча кўрсаткичлари ва ҳаёт сифати кўрсаткичларида статистик жиҳатдан ишонарли

яхшиланишларни кўрсатади (кўпгина ўзгарувчилар учун $p=0,001$). Кардиоваскуляр кўрсаткичлар: Систолик қон босими: жисмоний машқлар билан шуғулланувчи гуруҳда анча паст (139.90 ± 18.60 га нисбатан 149.40 ± 16.90 мм.сим.уст), диастолик қон босими: шунингдек пастроқ (84.70 ± 9.10 га нисбатан 91.20 ± 9.30 мм.сим.уст). Қон кўрсаткичлари: Гемоглобин, эритроцитлар ва лейкоцитлар жисмонан фаол гуруҳда юқорироқ бўлган, бу кислород ташиш ва иммун ҳолат яхшиланганини кўрсатади. ЭЧТ пастроқ бўлган (14.30 ± 8.50 га нисбатан 18.10 ± 9.90), бу эса тизимли яллиғланиш даражаси пастлигини билдиради. Моддалар алмашинуви ва буйрак саломатлиги: Пешоб таҳлили, фибриноген, холестерин, триглицеридлар ва оч қоринга глюкоза машқ қилувчилар орасида анча қулай даражаларда бўлган. Ҳаёт сифати яхшиланишлари: Жисмоний фаолият (24.60 га нисбатан 21.30), танада оғриқ (18.10 га нисбатан 22.90) – камроқ оғриқни билдиради, фаоллик (35.20 га нисбатан 30.80), ижтимоий фаолият (48.90 га нисбатан 42.30), руҳий саломатлик (45.70 га нисбатан 40.60), умумий саломатлик (35.10 га нисбатан 27.80).

Ушбу натижалар ўртача жисмоний фаолликнинг физиологик ва психосоциал фаровонликка ижобий таъсирини кучли қўллаб-қувватлайди.

6-расм. Беморларнинг ҳафталик ўртача жисмоний фаоллик бўйича тақсимланиши.

Такидлаш жоизки, 6-расмда келтирилган иштирокчиларнинг ҳафтасига неча кун ўртача интенсивликдаги спорт, машқ ёки фаол дам олиш фаолиятлари

билан шуғулланишини акс эттирилган, бунда ўртача иштирок 3,12 кунни, стандарт оғиш эса 1,04 кунни ташкил қилади.

Ўртача интенсивликдаги спорт, машқ ёки фаол дам олиш фаолиятлари билан ҳафта давомида шуғулланиш частотаси иштирокчилар орасида қуйидагича тақсимланган: Ушбу текширувга ҳам беморларнинг барчаси (100,0%) жалб қилинди ва натижалар қуйидагича бўлди. (0 кун: 2 иштирокчи (1,3%), 1 кун: 4 иштирокчи (2,6%), 2 кун: 38 иштирокчи (24,8%), 3 кун: 52 иштирокчи (34,0%), 4 кун: 44 иштирокчи (28,8%), 5 кун: 13 иштирокчи (8,5%))

Иштирокчиларнинг одатдаги кунда ўртача интенсивликдаги спорт, машқ ёки фаол дам олиш фаолиятларига сарфлайдиган вақти қуйидагича тақсимланган: (0 дақиқа: 2 иштирокчи (1,3%), 5 дақиқа: 1 иштирокчи (0,7%), 10 дақиқа: 8 иштирокчи (5,2%), 15 дақиқа: 11 иштирокчи (7,2%), 20 дақиқа: 14 иштирокчи (9,2%), 25 дақиқа: 19 иштирокчи (12,4%), 30 дақиқа: 33 иштирокчи (21,6%), 35 дақиқа: 26 иштирокчи (17,0%), 40 дақиқа: 22 иштирокчи (14,4%), 45 дақиқа: 10 иштирокчи (6,5%), 50 дақиқа: 7 иштирокчи (4,6%)).

Ўртача иштирокчилар ҳар куни ўртача интенсивликдаги жисмоний фаоллик учун 29,97 дақиқа сарфлашади, стандарт оғиш эса 10,84 дақиқани ташкил этади. Бу шахсларнинг бу фаолиятларга ажратадиган вақти ўзгарувчанлигини кўрсатади.

Замонавий тадқиқотларда беморларда мева ва сабзавотларнинг истеъмоллини ўрганиш фаол олиб борилмоқда. Бунинг сабаби мева ва сабзавотларни етарлича истеъмол қилмаслик ҳолати ер шарининг бир қатор мамлакатларида мавжуд бўлиб, унинг оқибатида касалликларнинг юзага келиши, кечишида оғир шакллариининг устунлик қилиши кузатилмоқда. Шу сабабли тадқиқотнинг кейинги босқичида беморларда мева сабзавотларни истеъмол қилиш ҳолатининг таҳлили амалга оширилди. Иштирокчиларнинг ҳафта давомида неча кун мева истеъмол қилиш частотаси ўрганилганда у мос равишда қуйидагича тақсимланди: (1 кун: 19 иштирокчи (12,4%), 2 кун: 28

иштирокчи (18,3%), 3 кун: 27 иштирокчи (17,6%), 4 кун: 28 иштирокчи (18,3%), 5 кун: 29 иштирокчи (19,0%), 6 кун: 22 иштирокчи (14,4%), Иштирокчилар ҳафтасига ўртача 3,56 кун мева истеъмол қилишади, стандарт оғиш эса 1,62 кунни ташкил қилади (7-расм).

7-расм. Ҳафта давомида меваларни истеъмол қилишнинг тақсимланиши.

Мева ва сабзавот маҳсулотларининг истеъмол қилиниши билан бирга унинг сутка давомида қабул қилиниши зарур бўлган порциялари миқдори ҳам белгилаб берилган, хусусан уларнинг суткалик миқдори 5 порция (400 грамм)ни ташкил қилиши зарур бўлиб ҳисобланади (Соғлом овқатланиш – ЖССТ, 2018 й.). Иштирокчилар томонидан истеъмол қилинган мева порциялари миқдори қуйидаги тарзда тақсимланган: (1 порция: 46 иштирокчи (30.1%), 2 порция: 40 иштирокчи (26.1%), 3 порция: 49 иштирокчи (32.0%), 4 порция: 18 иштирокчи (11.8%).

Айтиб ўтиш жоизки, мева ва сабзавотларнинг истеъмолини ҳисоблаш учун уларнинг умумий миқдори инобатга олинади. Тадқиқот давомида ўрганилган беморлар ўртача кунига 2,25 порция мева истеъмол қилади, стандарт оғиш эса 1,02 порция. Қуйида келтирилган 3.7-расм ушбу тақсимотни визуал равишда ифодалайди.

8-расм. Кунлик мева истеъмол қилишнинг порциялари бўйича тақсимланиши ҳолати.

Шу билан бир вақтда беморлар томонидан сабзаёт маҳсулотларининг истеъмол қилиш ҳолати ўрганилиб унинг частотаси ҳафта давомида қуйидаги тартибда тақсимланди: (2 кун: 30 иштирокчи (19,6%), 3 кун: 31 иштирокчи (20,3%), 4 кун: 33 иштирокчи (21,6%), 5 кун: 34 иштирокчи (22,2%), 6 кун: 25 иштирокчи (16,3%). Демак маълум бўлишича, ҳафта давомида 7 кун мобайнида сабзаёт маҳсулотларини истеъмол қилувчилар текширилган контингент аъзолари орасида аниқланмади. Иштирокчилар ҳафта давомида ўртача 3,95 кун сабзаёт истеъмол қилади, стандарт оғиш эса 1,37 кунни ташкил қилди. Юқоридаги устун диаграмма ушбу тақсимотни визуал равишда ифодалайди.

9-расм. Ҳафталик сабзаёт истеъмол қилишнинг порциялари бўйича тақсимланиши ҳолати.

Иштирокчилар томонидан кунига истеъмол қилинган сабзаётларнинг порцияси (картошка инobatга олинмаган ҳолда) қуйидаги тарзда тақсимланган:

(1 порция: 27 иштирокчи (17.6%), 2 порция: 44 иштирокчи (28.8%), 3 порция: 59 иштирокчи (38.6%), 4 порция: 23 иштирокчи (15.0%).

Агар беморлар томонидан қабул қилиниши зарур бўлган кунлик миқдор 5 порцияни ташкил қилиши зарурлигини инобатга олинса ушбу жиҳатдан ҳам етишмовчилик мавжудлигини таъкидлаш мумкин. Текширилган беморлар томонидан кунига 2,51 порция сабзаёт истеъмол қилинади, стандарт оғиш эса 0,95 порцияни ташкил этади. Қуйида келтирилган расмда ушбу тақсимотнинг визуал равишда ифодаланиши келтирилган.

10-расм. Кунлик сабзаёт истеъмол қилишнинг порциялари бўйича тақсимланиши ҳолати.

Шу тариқа, тадқиқот натижалари ностабил стенокардияси бор беморларда ҳаёт сифатини баҳолаш, хавф омиллари стратификацияси ва профилактикасини оптималлаштириш ва клиник кечишида юрак-қон томир касалликлари, ортиқча тана вазни ва семизлик, қандли диабет, дислипидемия ҳамда турмуш тарзига боғлиқ хавф омиллари (гиподинамия, чекиш) етакчи ўрин тутишини аниқ кўрсатди. Ушбу омиллар ностабил стенокардия ривожланиш хавфини сезиларли ошириб, беморларда касалликнинг прогрессияси ва асоратлар эҳтимолини кучайтиради. Бу эса ностабил стенокардия билан касалланган беморларда коморбид ҳолатларни эрта аниқлаш, кардиоваскуляр хавфни стратификация қилиш ва индивидуаллаштирилган комплекс даволаш-профилактика стратегиясини ишлаб чиқиш зарурлигини илмий жиҳатдан асослайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Abdullaev Akbar Khatamovich, Alyavi Bakhromkhan Aniskhanovich, Uzokov Djamol Kamilovich, Orziev Daler Zavkiddinovich, Kurmayeva Diera Nodir kizi. Results of complex treatment and cardiorehabilitation of patients with coronary heart disease. *Journal of cardiorespiratory research*. 2024, vol 5, issue 1, pp.32-36
2. Abell B, Glasziou P, Hoffmann T. The contribution of individual exercise training components to clinical outcomes in randomised controlled trials of cardiac rehabilitation: a systematic review and meta-regression. *Sports Med Open* 2017;3:19. <https://doi.org/10.1186/s40798-017-0086-z>.
3. Alkhawam H, Madanieh R, Fabisevich M, Sogomonian R, El-Hunjul M, Madanieh A, Lieber JJ, Vittorio TJ. The role of alcohol abuse and tobacco use in the incidence of early acute coronary syndrome. *Circulation*. 2015;132:A14365.].
4. Ambrosetti M, Abreu A, Corra U, Davos CH, Hansen D, Frederix I, et al. Secondary prevention through comprehensive cardiovascular rehabilitation: from knowledge to implementation. 2020 update. A position paper from the Secondary Prevention and Rehabilitation Section of the European Association of Preventive Cardiology. *Eur J Prev Cardiol* 2020;28:460–95.
5. Andreenko E.Yu., Yavelov I.S., Lukyanov M.M., et al. Ischemic heart disease in young people: prevalence and cardiovascular risk factors. *Cardiology*. 2018;58 (10):53-8. (In Russ.)
6. Bahall, M., & Khan, K. (2018). Quality of life of patients with first-time AMI: a descriptive study. *Health and quality of life outcomes*, 16(1), 32.
7. Boitsov SA, Shalnova SA, Deev AD. Cardiovascular mortality in the Russian Federation and possible mechanisms for its change. *Journal of Neurology and Psychiatry*. C. C. Korsakov. 2018;118 (8):98-103. (In Russ.)
8. Bull FC, Al-Ansari SS, Biddle S, Borodulin K, Buman MP, Cardon G, et al. World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. *Br J Sports Med* 2020;54:1451–62. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2020-102955>

9. Celik T, Iyisoy A. Premature coronary artery disease in young patients: An uncommon but growing entity. *Int J Cardiol.* 2010;144 (1):131-2. doi:10.1016/j.ijcard.2008.12.150.

10. Cersosimo E, Johnson EL, Chovanes C, Skolnik N. Initiating therapy in patients newly diagnosed with type 2 diabetes: Combination therapy vs a stepwise approach. *Diabetes Obes Metab.* 2018;20(3):497-507.

11. Developed by the committee of experts of the Russian Society of Cardiology (RSC), Russian Society of Preventive Cardiology (RSPC) RS of N-CD. Cardiovascular prevention 2017. *Russ J Cardiol* 2017;23 (6):7–122. DOI: dx.doi.org/10.15829/1560-4071-2018-6-7-122. Russian

12. Donahoe SM, Stewart GC, CH MC, et al. Diabetes and mortality following acute coronary syndromes. *JAMA.* 2007;298:765–75

13. Gender differences in coronary angiography, subsequent interventions, and outcomes among patients with acute coronary syndromes / G. S. Gudnadottir, K. Andersen, I. S. Thrainsdottir [et al.] // *American heart journal.* – 2017. – Vol. 191. – P. 65–74.

14. Gierlaszyńska, K., Pudlo, R., Jaworska, I., Byrczek-Godula, K., & Gąsior, M. (2016). Tools for assessing quality of life in cardiology and cardiac surgery. *Kardiochirurgia i torakochirurgia polska: Polish journal of cardio-thoracic surgery*, 13(1), 78–82. <https://doi.org/10.5114/kitp.2016.58974>.

15. Gupta R, Gupta S, Sharma S, Sinha DN, Mehrotra R. Risk of Coronary Heart Disease Among Smokeless Tobacco Users: Results of Systematic Review and Meta-Analysis of Global Data. *Nicotine Tob Res.* 2019;21(1):25-31. doi:10.1093/ntr/nty002

16. Hamilton SJ, Mills B, Birch EM, Thompson SC. Smartphones in the secondary prevention of cardiovascular disease: a systematic review. *BMC Cardiovasc Disord* 2018;1:25. <https://doi.org/10.1186/s12872-018-0764-x>.

17. Huxley R.R., Woodward M. Cigarette smoking as a risk factor for coronary heart disease in women compared with men: a systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies. *The Lancet*. 2011. 378(9799): 1297-1305. doi: 10.1016/s0140-6736(11)60781-2.

18. Shashipriya Agress ва бошқалар « The Interplay of Comorbidities in Chronic Heart Failure: Challenges and Solutions”. // *Current Cardiology Reviews* Volume 20, Issue 3, 2024 110-119 p.

19. Tong M., Saito T., Zhai P. et al. Mitophagy is Essential for Maintaining Cardiac Function During High Fat Diet-Induced Diabetic Cardiomyopathy. *Circ Res*. 2019;124(9):1360–1371.